

LEVANTAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DE MADEIRAS PROVINDAS DE SUPRESSÃO LEGAL DA VEGETAÇÃO NATIVA, NA REGIÃO SUDESTE DO PARÁ, DESTINADAS AO POLO MOVELEIRO DE PARAUPEBAS.

QUALI-QUANTITATIVE SURVEY OF WOODS PROVIDING LEGAL SUPPRESSION OF NATIVE VEGETATION, IN THE SOUTHEAST REGION OF PARÁ, DESIGNED TO THE MOVELEIRO POLE OF PARAUPEBAS.

Rafaela Leal FERREIRA¹; Paulo Pereira dos SANTOS²; Renata Moreira LIMA³; Raquel Feitosa de ARAUJO⁴; Reynaldo Melo Koury SOBRINHO⁵; Alvaro Augusto Vieira SOARES⁶.

Este estudo teve como objetivo realizar uma caracterização quali-quantitativa de um lote de madeira ofertado ao Polo Moveleiro de Parauapebas - PA após supressão legal da vegetação nativa pela atividade de mineração. Este lote foi composto por sete espécies madeireiras: *Mezilaurus itauba* (Meisn), *Dipteryx odorata* (Aubl.) Willd, *Tabebuia serratifolia* (Vahl) Nichols, *Swietenia macrophylla*, *Erisma uncinatum* Warm, *Bagassa guianensis* e *Bowdichia nitida* Spruce ex Benth. Foi quantificado o volume de madeira do lote por espécie pelo método de Smalian. Com estes volumes, pôde-se estimar o valor de mercado referente a este lote. Por meio de pesquisa na literatura técnico-científica, foram levantadas características tecnológicas da madeira (densidade básica, retratibilidade radial e tangencial, resistência a compressão paralelas das fibras, módulo de elasticidade, módulo de ruptura na flexão estática, disposição da grã e aspecto estético da madeira); características silviculturais (fenologia, síndrome de dispersão e tolerância ao armazenamento da semente) e características mercadológicas (uso e valor de mercado) das espécies encontradas. Foi obtido um volume total do lote de 360,60 m³, totalizando um valor de R\$ 250.178,00. As espécies apresentaram valores entre R\$ 165,50 e R\$ 1.185,00 por m³, sendo a espécie mais valiosa *Swietenia macrophylla* (mogno). Dentre as características da madeira destaca-se a densidade básica média do lote de 706,85 kg/m³, com amplitude de 480kg/m³ e 908 kg/m³. A partir destes valores de densidade básica e com base nas outras características levantadas, conclui-se que a estas madeiras podem ser atribuídas diversificada empregabilidade na indústria moveleira. Com o cruzamento das características levantadas, pode-se recomendar o uso ótimo da madeira de cada espécie, adequando o potencial de propriedades físicas e mecânicas, por exemplo, ao uso que resulte em maior retorno financeiro. Outra aplicação do cruzamento das informações quali-quantitativas é a associação das características de mercado, com as propriedades físicas e mecânicas da madeira e com os aspectos ecológicos e silviculturais, o que pode auxiliar na promoção de espécies desconsideradas pelo mercado. Estes são resultados parciais de um projeto que objetiva gerar informações para o uso adequado e mais eficiente das madeiras trabalhadas no Polo Moveleiro de Parauapebas.

Palavras-chave: espécies nativas madeireiras; economia florestal; polo moveleiro.

¹ Bolsista CNPq - Estudante de Engenharia Florestal da UFRA - Campus Parauapebas, e-mail: rafaferreira3096@gmail.com

² Estudante de Engenharia Florestal da UFRA - Campus Parauapebas.

³ Estudante de Engenharia Florestal da UFRA - Campus Parauapebas.

⁴ Estudante de Engenharia Florestal da UFRA - Campus Parauapebas.

⁵ Estudante de Engenharia Florestal da UFRA - Campus Parauapebas.

⁶ Doutor em Engenharia Florestal, docente da UFRA - Campus Parauapebas, e-mail: alvaroavsoares@gmail.com